

УДК 342

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

©*Горшкова Д. А., Московский государственный психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, d_gorsk@mail.ru*

INTERACTION OF MUNICIPAL INSTITUTIONS AND PUBLIC ORGANIZATIONS AT THE PRESENT STAGE

©*Gorshkova D., Moscow State University of Psychology and Education,
Moscow, Russia, d_gorsk@mail.ru*

Аннотация. Рассматривается вопрос о налаживании сотрудничества, установлении согласия и взаимного диалога, создании и поддержании партнерских отношений между разными социальными слоями населения, органами местного самоуправления и общественными организациями.

Основной целью создания системы взаимодействия с общественными организациями ОСЗН является повышение эффективности осуществляемой социальной политики.

Формирование системы взаимодействия местного самоуправления с общественными организациями представляет собой комплекс требуемых изменений, реформу социальной сферы.

Abstract. The issue of establishing cooperation, establishing agreement and mutual dialogue, creating and maintaining partnership relations between different social strata of the population, local self-government bodies and public organizations is being considered.

The main goal of creating a system of interaction with public organizations of the OSZN is to increase the effectiveness of the social policy that is being implemented.

Formation of the system of interaction of local self-government with public organizations is a complex of required changes, reform of the social sphere.

Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, общественная организация, государство

Keywords: interaction, cooperation, public organization, state.

Рассмотрев сложившуюся в рамках нашего государства, социально-экономическую ситуацию, можно с уверенностью сказать, что на данный момент все большую актуальность и важность приобретает проблема сотрудничества государства и общественных отраслей, в лице общественных организаций различного типа [1].

Возникает острая необходимость в принятии мер, направленных на активизацию населения, мотивирование граждан на участие в деятельности общественных организаций и объединений, что является доступным способом выражения своей гражданской позиции, а так же наиболее действенным инструментом влияния на процесс принятия управленческих решений в рамках социальной политики [2].

Основополагающей целью и первостепенной задачей общественных объединений, в настоящее время, является решение острых социальных проблем, которым государство либо не придает значения, либо не имеет возможности и ресурсов для их рассмотрения и оценки. Принимая во внимания все нарастающие темпы развития таких организаций, следует отметить, что огромную значимость приобретают горизонтальные, координационные связи, конкуренция и солидарность между юридически свободными, имеющими равные права партнерами, что и является наиболее ярким отражением сущности современного гражданского общества на сегодняшнем этапе его исторического развития [3].

С целью изучения темы взаимодействия муниципальных учреждений и общественных организаций на современном этапе в работе использовались теоретические методы исследования: анализ и синтез, восхождение от абстрактного к конкретному, обобщение, анализ информационных материалов.

Научно обосновано, что динамика и степень развития некоммерческого сектора, в частности общественных объединений, является прямым отражением самоорганизации социума, саморегуляции и процесса самоуправляемости общества, которое обладает способностью оказывать существенное влияние на политические, духовные и социально-экономические процессы [4].

Общественные организации имеют возможность целенаправленно воздействовать на процесс проявления активности населения и обеспечивать участие граждан в жизни современного общества.

Однако следует отметить, что в Российской Федерации, в рамках функционирования сегодняшнего гражданского общества и на данном этапе его развития, есть достаточное количество проблем, связанных с деятельностью общественных объединений, возникновение которых обусловлено низким уровнем активности граждан, возникновением трудностей при подготовке, организации и проведении массовых мероприятий, практически полным отсутствием контроля координации деятельности общественных организаций, плохой осведомленностью населения о целях и особенностях их деятельности, недостаточным уровнем квалификационной подготовки и профессионализма граждан, являющихся учредителями общественных объединений и отсутствием образовательных программ в области общественной деятельности [5].

Проблемы местного самоуправления нашли свое отражение в работах таких ученых как: Е. В. Мирошниченко; Г. Р. Голованов; Т. Я. Хабриева; Ю. В. Филиппов; В. В. Гассий.

В публикациях О. В. Устиновой, Ю. П. Савицкой, А. Н. Ходырева рассматриваются особенности взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Проблемы взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и пути его совершенствования отражены в работах таких авторов как В.А. Зимин, А.А. Попов.

Необходимость сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями диктует время [6]. Эта необходимость назрела давно по нескольким причинам:

1. Деятельность общественных организаций все больше проявляется именно на территории муниципальных образований.
2. Органы местного самоуправления в условиях недостатка финансовых, людских и интеллектуальных ресурсов, вынуждены искать их вне системы бюджетных учреждений и образований.
3. Появляется все большее количество общественных организаций.
4. Органы местного самоуправления вынуждены определять степень популярности принятых решений и поддержки их со стороны населения.

Говоря о субъектах социального партнерства, можно утверждать, что ими являются представители всех трех общественных секторов. Если опираться на российскую специфику по развитию практик социального партнерства, преимущество среди инициаторов связей между секторами зачастую оказывается на стороне органов власти.

В таком случае, муниципальный орган управления выступает как субъект публичной власти, который максимально приближен к народу и обладает такими существенными свойствами, как автономия и самостоятельность, касающаяся решения вопросов о жизнедеятельности членов местного сообщества.

Органы местного самоуправления, хоть и ограничены в ресурсах, тем не менее, преимущественно вынуждены нести ответственность относительно жителей той местности, на которой эти органы осуществляют свою деятельность. Однако одновременно с этим, справедливо и утверждение о том, что в российской практике ресурсы взаимодействия органов власти и НКО применяются не в полной мере. [7].

Исследование научной литературы и обобщение практического опыта дали нам основание отметить наиболее важные из них [8].

К ресурсам взаимодействия отдела социальной защиты населения и общественности можно отнести:

- совместное участие в процессе разработки законов и нормативных актов, которые регулируют взаимодействие власти с общественностью;
- формирование общего информационного поля;
- организация акций в поддержку социально незащищенных групп населения;
- создание механизмов общественно-государственной экспертизы социальных проектов;
- совместная работа по реализации гласности взаимодействия НКО, ОСЗН и бизнеса в СМИ, и неполнота объема использования НКО [9].
- повышение квалификации, профессионализация управления в общественном, муниципальном, государственном управлении;
- формирование методик и аспектов оценки социальных проектов и программ, для осуществления оценки деятельности общественных организаций;
- организация процесса коллективного обучения муниципальных служащих и лидеров НКО;
- поиск и разработка новых видов деятельности НКО;
- введение проектных и программных подходов в совместную деятельность.

Учитывая значительный потенциал общественных организаций в решении местных проблем, органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в налаживании эффективного взаимодействия с ними [10].

У социального взаимодействия на местном уровне можно выделить следующую особенность: чаще всего, общественная инициатива базируется на том, что у групп, выдвигающих ее, существует определенный интерес, из-за чего не возникает необходимости тратить на организацию крупные средства.

В сфере социального взаимодействия: стимулировать формирование технологии по оказанию социальных услуг, базируясь на НКО; создать систему по поощрению муниципальных служащих, которые активно взаимодействуют с НКО; привлекать руководящие лица НКО города в процедуру по формированию методик, которые помогают провести независимую оценку качества услуг в социальной сфере и независимую общественную экспертизу предоставления социальных услуг населения города [11].

Непосредственно отлаженный и скоординированный механизм взаимодействия между секторами, начиная с муниципального уровня, может выступать в качестве катализатора

устойчивости и результативности противоречивого процесса реализации социальной политики.

Организационным структурам в администрации города при проведении совместных мероприятий использовать организационный потенциал представителей НКО.

Таким образом, происходит снижение социальной напряженности в муниципалитете, осуществляется экономия бюджетных средств с помощью передачи в ведение общественных организаций некоторых административных функций, вовлекаются дополнительные источники финансирования, так как осуществляется создание общественными организациями социально значимых проектов и программ, и получения грантов на их воплощение, использование ресурсов благотворительности и потенциала работы волонтеров.

Данное взаимодействие будет направлено на создание эффективных механизмов учета потребностей и интересов жителей, обеспечение их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики, формирование механизмов общественного контроля за деятельностью органов муниципальной власти, развитие институтов гражданского общества и становление общественного самоуправления [12].

Таким образом, основной целью создания системы взаимодействия с общественными организациями ОСЗН является, прежде всего, повышение эффективности осуществляемой социальной политики. Формирование системы взаимодействия местного самоуправления с общественными организациями представляет собой комплекс требуемых изменений, реформу социальной сферы.

Список литературы:

1. Савченко И. А. Современные методы осуществления диалога между государством и обществом // Социально-экономические и психологические проблемы управления. М.: МГППУ, 2013. С. 76-89.
2. Николаева А. А., Савченко И. А. Пути повышения эффективности управления в сфере социальной поддержки населения в городе Москве // Наука и практика. 2017. №3. С. 44-59.
3. Яныкина А. П., Какадий И. И. Особенности современных технологий управления образованием и применение их в практической деятельности // Экономика и предпринимательство. 2017. № 5-1 (82-1). С. 500-503
4. Мясоедов А. И. Модели конструктивного управления конфликтами в современных организациях // Дискурс. 2018. 2 (16). С. 96-103.
5. Смурыгина Е. А., Какадий И. И. Основные принципы организации труда в системе государственного и муниципального управления // Дискурс. 2017. № 2 (4). С. 127-132.
6. Савченко И.А. Социальный диалог в современном государственном управлении: технологический подход//Вестник Пермского университета. 2013. №3. -С. 121-137.
7. Савченко И. А. Теоретико-правовые основы системы социальной защиты в России // Наука и практика. 2017. № 3 (27). С. 26-35.
8. Пряжников Е. Ю. Психология труда: теория и практика. М.: Юрайт, 2016. 520 с.
9. Мясоедов А. И. Устоявшиеся подходы к организации информационного пространства интернет-СМИ // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2017. № 15 (15). С. 219-223.
10. Столбов К. Л., Савченко И. А. Актуальные проблемы оценки производительности труда работников социальной сферы // Дискурс. 2017. № 4 (6). С. 90-95.
11. Радостева М. В. Социально-экономические потребности как одна из базовых категорий экономики // В сб.: Актуальные проблемы экономических исследований. М., 2012. С. 88-99.

12. Пенкова-Люейер П., Рагозина Л. Социальная политика муниципальных образований: содержание, механизмы осуществления. М., 2012. 354 с.

References:

1. Savchenko, I. A. (2013). Modern methods of implementing a dialogue between the state and society. Socio-economic and psychological problems of management. Moscow: MGPPU, 76-89.
2. Nikolaeva, A. A., & Savchenko, I. A. 2017. Ways to improve management effectiveness in the sphere of social support of the population in the city of Moscow. *Science and practice*, (3). 44-59.
3. Yanykina, A. P., & Kakadiy, I. I. (2017). Features of modern technologies of education management and their application in practical activity. *Economics and Entrepreneurship*, (5-1 (82-1)). 500-503.
4. Myasoedov, A. I. (2018). Models of constructive conflict management in modern organizations. *Discourse*, 2 (16). 96-103.
5. Smurygina, E. A., & Kakadiy, I. I. (2017). Basic principles of labor organization in the system of state and municipal management. *Discourse*, 2 (4). 127-132.
6. Savchenko, I. A. (2013). Social dialogue in modern government: a technological approach. *Bulletin of Perm University*, (3). 121-137.
7. Savchenko, I. A. (2017). Theoretical and legal bases of the system of social protection in Russia. *Science and practice*, 3 (27). 26-35.
8. Pryazhnikova, E. Yu. (2016). Labor Psychology: Theory and Practice. Moscow: *Yurayt*, 520.
9. Myasoedov, A. I. (2017). Well-established approaches to the organization of the information space of Internet media. Skiff. *Questions of student science*, 15 (15). 219-223.
10. Stolbov, K. L., & Savchenko, I. A. (2017). Actual problems of assessing the productivity of workers in the social sphere. *Discourse*, 4 (6). 90-95.
11. Radosteva, M. V. (2012). Socio-economic needs as one of the basic categories of the economy. *In Actual problems of economic research*. Moscow, 88-99.
12. Penkova-Lueyer, P., & Ragozina, L. (2012). Social policy of municipalities: content, implementation mechanisms. *Moscow*, 354.

*Работа поступила
в редакцию 13.06.2018 г.*

*Принята к публикации
17.06.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Горшкова Д. А. Взаимодействие муниципальных учреждений и общественных организаций на современном этапе // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 460-464. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/gorshkova> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Gorshkova, D. (2018). Interaction of municipal institutions and public organizations at the present stage. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 460-464.